

MUHAMMAD RAHIMXON FERUZ SAN’AT VA ADABIYOT HOMIYSI

Vohidov Sardorbek

Andijon davlat pedagogika instituti ijtimoiy fanlar kafedrası o’qituvchisi

Turg’unboyeva Feruza

Nu’monova Xusnora

Andijon davlat pedagogika instituti filologiya fakulteti o’zbek tili va adabiyoti
yo’nalishi 204-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Rahimxon 2 (Feruz) hayoti va uning humronlik yillarida Xiva xonligidagi adabiy muhit va o’sha davrda yashab ijod etgan shoirlar haqida qisqacha yoritilgan.

Abstract: This article briefly covers the life of Muhammad Rahim Khan 2 Feruz and the literary environment in Khiva Khanate during his reign and the poets who lived and created in that period.

Аннотация: В данной статье кратко освещена жизнь Мухаммад Рахим-хана 2 Феруза и литературная среда Хивинского ханства в период его правления, а также поэты, жившие и творившие в этот период.

Tayanch so’zlar: adabiy muhit, muarrix, xattotchilik, she`riyat, tazkira, bayt

Keywords: literary environment, the historian, calligraphy, poetry, tazkira, byte.

Ключевые слова: литературная среда, историк, каллиграфия, поэзия, тазкира, байт.

Kirish. Feruz, Muhammad Rahimxon 2(1845-Xiva-1910). U Xiva xoni, shoir va bastakor. Feruz qo’ng’irotlar sulolasidan. Xiva shahridagi Arab Muhammadxon madrasasida tahsil olgan. Zamonasining buyuk shoirlaridan biri bo’lgan. Muhammad Rizo Ogahiy Feruzga ustozlik qilgan, unga she`riyat sirlarini o’rgatgan tarix, tarjima ilmidan saboq bergan. Muhammad Rahim Feruz otasi Sayid Muhammadxon vafotidan so’ng Xiva taxtiga o’tirgan. Feruz davrida Xiva adabiy muhiti tubdan o’zgargan. U bolalikdan she`riyat va san`atga oshufta qalb sohibi bo’lgan. Feruz “Kelgil”, “Aylab” va “Yo Rab”nomli radifli g’azllar bitgan. Quyidagi baytlar orqali Feruzning nozik did sohibi ekanligini bilish mumkin:

Yorab, ish subhu maso jurm ila isyondur manga,
Ikki ko’zim ushbu g’ussa birla giryondur manga.

Boshlag’il tavfiq ila rohi hidoyat sorig’a,
Kim, ko’ngul har dam zalolat birla javlondur manga.

Man ayon qilmoq sanga lozim emasdur har nafas,
Kim sanga bordur namoyon neki pinhondur manga.

Material va metodlar: Ushbu maqola qiyosiy tahlil ushida yozilgan bo’lib, maqola orqali XIX asrda Xiva xonligi va undagi adabiy muhit haqida so’z boradi. Asosan Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz davrida mamlakatda amalga oshirilgan islohotlar va adabiyot hamda san’at sohasida erishilgan yutuqlarlar haqida yoritilgan.

Natija va mulohaza: Olima G. Ismoilovanning yozishicha, Muhammad Rahimxon Feruz Xiva va uning tevarak atrofidagi shoir, adabiyotchi, muarrix, musiqashunoslarni saroyga yig’ib, bir adabiy markaz vujudga keltirdi. Muhammad Rahimxonning bevosita homiyliги ostida o’nlab iste’dodli shoirlar, ajoyib sozandalar, xushxat xattotlar, muarrixlar yetishib chiqdi. Xususan shulardan biri Ahmad Tabibiy edi. Ahmad Tabibiy (1856-1919) Xiva xonligining taniqli shoiri va tabibi bo’lgan. Ahmad Tabibiy Feruzning yaqin do’sti va yaqin maslahatchilaridan biri sifatida, uning davlat va ijodiy faoiyatiga katta hurmat bilan qaragan. Uning saroyga tashrifi g’ayrioddiy tarzda yuz bergan. Alohida e’tiof etish kerakki, Muhammad Rahimxon Feruz dushanba va juma kunlarini she’riyat kunlari deb atagan. U ushbu kunlarda saroyda she’riyat kechalarini tashkil etgan. Feruzning bir odati bo’lib, u kecha boshida doim bir bayt o’qir edi. Majlis ahli esa bu baytga qofiyadosh baytlar aytib bir go’zal she’r yoki g’azal dunyoga kelardi. Xuddi shunday majlislarining birida bir shoir xon hazratlariga uzoq bir qishloqda Ali ismli tabibning Ahmad ismli o’g’li bor ekanligini va u go’zal she’rlar bitishi haqida aytadi. Feruzda bu yosh yigit haqida bilishga qiziqish paydo bo’ladi va darhol uni saroyga olib kelishni amr etadi. Ahmadni saroyga olib kelishgach u majlis ahli va xon hazratlarini ko’rib hayratda qoladi. Xon yosh shoir haqida aytilgan fikrlar rostligini tekshirish maqsadida bir bayt aytadi va shu vatq kutilmagan bir voqea yuz beradi: Ahmad avvaldan bu baytni biladigandek ketma-ket bir-biridan go’zal bo’lgan baytlarni ayta boshlaydi. Muhammad Rahimxon Feruz va majlis ahli bu yosh yigitning zehniga qoyil qoladi. Ahmad va uning oilasi o’sha vaqtda unchalik ham yaxshi hayot kechirmasligidan xabar topgan xon Ahmadni saroy shoirlari davrasiga taklif etadi va uning oilasiga ham yordam beradi. Ahmad Habibiyning Feruz haqidagi fikrlari uning ijodida o’z aksini topgan. Tabibiy Feruzni donishmand hukmdor va iste’dodli shoir sifatida tasvirlab, Uning adabiyot va ma’rifatga bo’lgan ehtiromini ta’kidlaydi. U Feruzning turli sohalardagi islohotlari, yoshlarni ilm olishga rag’batlantirishi va san’atni qo’llab-quvvatlashiga katta e’tibor berganini qayd etadi. Shuningdek, Tabibiy Feruzning she’riyatga qiziqishini va uning Navoiy va Fuzliy kabi shoirlar an’analarini davom ettirishga intilganini e’tirof etadi. Feruz rahbarligida Tabibiyning “Majmuat ush-shuaro”, Bayoniyning “Shajarai Xorazmshohi” asarlari yaratilgan. “Majmuat ush-

shuaro“da Feruz saroyida yig’ilgan o’ttizga yaqin shoirlar ijodi haqida ma’lumotlar berilgan. Ma’lumotlarga qaraganda, shoirlar ijodi haqida tazkira asar yozish Tabibiyga xon hazratlari tomondan buyurilgan.

Ahmad Tabibiy bilan bir davrda Xiva xonligida Komil Xorazmiy ham ijod etgan. Jahon madaniyatining Xorazmdagi targ’ibotchilaridan biri. Ogahiy unga yuksak ta’rif berib uning nomini o’zining “Gulshani davlat” kitobida tilga olgan. Xiva xoni Sayid Muhammadxon saroyida kotiblik qilgan. Muhammad Rahimxon 2 uni mirzaboshilik lavozimiga tayinlagan. Komil Xorazmiy Sharq mumtoz musiqasi, xususan, ma’qomchilik an’analarini rivojlantirishga homiylik qilgan, o’zbek kuylarini yozib olish uchun “Tanbur chizig’i” deb ataluvchi nota tizimini joriy etgan. Komil Xorazmiy Sharq mumtoz shoirlari an’analari ruhida lirik she’rlar yozgan, devon tuzgan. Bundan tashqari u Rossiya va Xiva xonligi o’rtasida imzolangan Gandimiyon shartnomasida bevosita ishtirok etgan. Manbalarga ko’ra, ushbu shartnoma Komil Xorazmiy qo’li bilan yozilgan.

Feruz Xorazmda tarjima maktabini yaratgan. Fors va arab adabiyotining eng nodir tarixiy, adabiy, ilmiy asarlarini o’zbek tiliga tarjima qildirgan. Uning hukmronlik davrida Ogahiy va Bayoniylar tomonidan Xorazm tarixiga oid asarlar yozilgan. Xivada bosmaxona tashkil ettirgan. U yerda Tabibiyning “Majmuat ush-shuaro” tazkirasi, Alisher Navoiyning asrlari, Xorazm shoirlari devonlari nashr qilingan. Feruz Hindiston, Arabiston, Eron, Turkiya savdogarlari orqali Xorazmga noyob kitoblar keltirtirgan va ularni ko’p nusxalarda ko’chirtirgan, tarix va adabiyotga oid kitoblardan boy kutubxona yaratgan. Feruz me’morchilik, naqqoshlik, xattotlik kabi san’at turlarini ham rivojlantirgan. Uning davrida fotografiya va kino san’ati vujudga kelgan, obodonchilik ishlari amalga oshirilgan. Xulosa qilib aytganda, Muhammad Rahimxon Feruzning taxtga kelishi barcha sohalarida keng ko’lamli islohotlar, xususan adabiyot va san’at sohasidagi misli ko’rilmagan o’zgarishlarga turtki bo’ldi.

Xulosa. Xulosa qilib ayganda, Xiva xoni Sayid Muhammadxonning o’g’li Muhammad Rahim Feruzning taxtga kelishi xonlik tarixida o’chmas iz qoldirdi va yana shuni ta’kidlab o’tish joizki, xonliklar tarixida eng uzoq muddat mamlakatni idora etgan xon aynan Muhammad Rahim Feruz hisoblanadi. Manbalarga qaraganda u xonlikni 47 yil boshqargan. Feruz taxt ustiga kelgach mamlakat hayoti tubdan o’zgardi. U amaldagi qonunlarni isloh qildi, o’zi ham xalq manfaatlarini himoyalovchi qonunlar qabul qildi. Feruz barcha sohalarida islohotlar olib bordi. Bu islohotlar adabiyot va san’at sohalarini ham chetlab o’tmadi. Xususan uning davrida me’morchilik, xattotlik, naqqoshlik va hunarmandchilikning bir qancha turlari ravnaq topdi. Ahmad Tabibiyning “Majmuat ush-shuaro”, Bayoniyning “Shajarai Xorazmshohi”, Muhammadyusufning “Xorazm tarixi” kabi asarlari yozildi. Bu asarlar XIX asrda Xiva xonligining hayoti haqida hikoya qilibgina qolmay, xonliklar

o’rtasidagi munosabatlar va ularning ijtimoiy hayoti haqida ham ma’lumot beradi. Feruz davrida mamlakat gullab yashnadi. Feruz nafaqat Xiva xonligi tarixida balkim butun o'zbek adabiyoti tarixida o'chmas iz qoldirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Bayoniyning “Shajarai Xorazmshohi” asari.
2. Ahmad Tabibiyning “Majmuat ush-shuaro” tazkisasi.
3. Muhammadyusufning “Xorazm tarixi” asari.
4. Matnazar Shixnazrovning “Feruz, shoh va shoir qismati”.
5. Bahodir o’g’li, V.S.(2023). AXBOROT VA UNING MANBALARI. Ustozlar uchun, 24(3), 162-163.
6. Bahodir o’g’li, V.S.(2023). FUQAROLIK JAMIYATINI SHAKLLANTIRISH VA INSON HUQUQLARINI TAMINLASHDA SUD TIZIMIDAGI ISLOHOTLARNING O’RNI. World scientific research journal, 15(1), 208-212.
7. Bahodir o’g’li, V. S. (2024). YURTIMIZDA ARABLAR BOSQINI VA ISLOM DININING KIRIB KELISHI. WORLD OF SCIENCE, 7(10), 40-44.
8. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA’LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O’RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
9. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA’LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).